

NIKEL QOTISHMASINI TOZA HOLDA ERITISH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH

D.M. Berdiyev¹, Liang Zhenglong², I.Ch. Jo‘raqulov³

¹I. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,

²Lanzhou texnologiya universiteti (Xitoy),

³I. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

Yuqori haroratli nikel asosidagi qotishmalar atom energetikasi, kimyo sanoati, aerokosmik va boshqa sohalarda yuqori haroratli tashkiliy va tizimli barqarorligi va ajoyib keng qamrovli ishlashi tufayli keng qo‘llaniladi. Biroq, zamonaviy sanoat jamiyatining jadal rivojlanishi bilan yuqori haroratli nikel asosidagi qotishmalardan tayyorlangan komponentlarga bo‘lgan talab, shuningdek, ularning ishlashiga qo‘yiladigan talablar har kuni ortib bormoqda. Sanoat rivojlanishi ehtiyojlarini qondirish uchun nikel asosli XH56MBKIO (Inconel617) qotishmasi aerokosmik, yadro va dengiz sanoatida asosiy komponentlar uchun yaxshi qotishma hisoblanadi. Ushbu qotishma boshqa yuqori haroratli nikel asosidagi qotishmalarga qaraganda yuqori xizmat ko‘rsatish haroratiga va katta yuklanishlarga chidamligiga ega bo‘lsada, uni ishlab chiqarish jarayoni ancha murakkab va o‘z ichiga eritish, gomogenlash, sovuq va issiq holda shakl berish kabi jarayonlarni o‘z ichiga oladi.

Yuqori darajadagi legirlash, eritishning uzoq vaqti, mikroelementlarni boshqarish murakkabligi va XH56MBKIO (Inconel617) qotishmasi donachalarining morfologik notekisligi aniqlangan, bu muammoning echimi sifatida XH56MBKIO (Inconel617) qotishmasini eritish va unga shakl berish jarayonini takomillashtirish talab qilinadi.

Uzoq vaqt davomida shakllanish jarayoni XH56MBKIO (Inconel617) qotishmasining sifatini nazorat qilish qiyinligini oshiradi va uning mexanik, radiatsiya va korroziyon xossalarni pasaytiradi. Natijada esa XH56MBKIO (Inconel617) qotishmasining keng qo‘llanilishi cheklanadi va jamiyatimizning rivojiga to‘sqinlik qiladi. Shu sababli XH56MBKIO (Inconel617) qotishmasini shakllantirish jarayonida ish faoliyatini yaxshilash va nazorat qilishni o‘rganish, shuningdek, yadro energetikasi, kimyo sanoati va boshqalar kabi maxsus sohalarda mahsulotlarni ishlab chiqish, kengroq foydalanishni rag‘batlantirish ehtiyoji bor. XH56MBKIO (Inconel617) qotishmasini ishlab chiqarish va Xitoy va O‘zbekiston sanoat jamiyatlarining barqaror rivojlanishiga turtki bo‘ladi.

XH56MBKIO (Inconel617) qotishmasining shakllanishini nazorat qilish texnologiyasi, asosan, quymani toza eritish, gomogenizatsion ishlov berish, termoplastik shakllantirish jarayonida mikrostruktura aniqligini nazorat qilish, mikrostrukturaga termik ishlov berish hamda yadro sohasida XH56MBKIO (Inconel617) qotishmasining ekspluatatsion xarakteristikalariga baho berishni o‘z ichiga oladi.

Biz tomonimizdan eritmadagi elementlarning nazoratini, qotish vaqtida donachalarning o‘shishi va gomogenizatsion ishlov berishni o‘rganish maqsadida yuqori texnologik usullar qo‘llanilishi natijasida yuqori sifatli qotishma XH56MBKIO (Inconel 617)ning eritish jarayoni va gomogenizatsion ishlov berish marshruti ishlab chiqilgan (rasm).

Rasm. XH56MBKIO (Inkonel 617)ning eritish jarayoni va gomogenizatsion ishlov berish marshruti

Tadqiqot natijasida quydagi yakuniy natija olinadi:

- raqamli modellashtirish, legirlash, termik ishlov berish, sof tozalash, fizik tajribalar va boshqalardan kompleks foydalangan holda XH56MBKIO (Inconel617) qotishmasini nuqsonsiz eritish jarayoni ishlab chiqiladi;
- qattiq qotishmadan issiq holda plastik deformatsiya usulida list yadroviy reaktorlar uchun mahsulotlar ishlab chiqiladi;
- qotishmaga termik ishlov berish rejimini optimallashtirish bilan yuqori mexanik va ekuvalatsion xossalariga chidamli mahsulot ishlab chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shuai Wang, Xueyu Liao; Zhibin Zheng; Jun Long; Maolin Shen; Weixin Chen; Juan Wang, Dorob Berdiev, Kaihong Zheng. Exploring the hardness-independent wear behavior of typical wear-resistant materials under dynamic and static conditions // J Mater Res Technol. 2024. vol. 33. pp. 6798-6809.